

ЁШ СПОРТЧИЛАРНИНГ МИЛЛИЙ ҒУРУРИ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Бахтиёр Холмирзаев

Наманган давлат университети ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада ёш спортчиларнинг миллий ғурурини шакллантириш ва жисмоний фазилатларини юксалтириш мақсадида олиб борилган тадқиқот натижалар, таклиф ва тафсиялар ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: миллий ғурур, урф-одат, анъана, маданият, интеллектуал, респондент, диаграмма, сўровнома, коэффициент.

Мамлакатимизда олиб борилаётган туб ислоҳатларнинг мазмуни ёш авлодни маънавий етук, жисмонан соғлом, интеллектуал салоҳиятли баркамол авлод қилиб тарбиялашга қаратилган. Ҳар томонлама етук ёшларни тарбиялашда жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни ва аҳамияти жуда катта эканлиги ҳаммамизга маълум. Бу эса соҳада олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларини янада кучайтириш, унинг қамровини кенг олиб бориш ҳамда самарадорлигини ошириш вазифасини кўяди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги¹ фармони ва “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги [қарорида](#)² ва мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда ушбу илмий ишимиз ҳам муайян даражада хизмат қилади.

Маълумки миллий меросимизда ватани, халқи учун фидоий бўлган

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги “Ўзбекистон Республикасини жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сон

инсонлар, қахрамонлиги ёш авлод тарбияси учун муқаддас бир дастури амалдир. Мана шу маънавий меросимизни таркибий қисми миллий ғурурдир. Миллий ғурур барча жанрларда халқимизни бой ахлоқий ўғитлари ўз аксини топган. Авлоду аждодларимизнинг қадимги ижтимоий-иқтисодий ҳаёти, урф-одатлари, анъаналари, маданияти, тили, тарихи бадиий фалсафий жиҳатдан ўзига хос тарзда акс эттириладиган халқ педагогикаси ниҳоятда бой ва ҳилма-ҳилдир. Халқ педагогикаси миллий ғурур билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг манбаи юртимиз тарихи, аждодларимиз ҳаёти, бадиий адабиётларда кўрсатиб ўтилган барча қадриятларимиз ёшларга тарбиявий таъсир кўрсатишнинг энг қадимий воситаларидир.

Миллий ғурур - шахс, ижтимоий гуруҳнинг миллий ўз-ўзини англаши асосида шаклланадиган, аждодлари қолдирган моддий, маънавий меросдан, ўз халқининг жаҳон сивилизатсиясига қўшган ҳиссаси, ўша, миллатлар олдидаги кадр-қиммати, обрў-еътиборидан фахрланиш ҳиссини ифодаловчи тушунча³.

Бизнинг назаримизда, “миллий ғурур” тушунчаси ўрганилаётган объект нуқтаи назаридан ҳам индивидуал, ҳам ижтимоий хусусиятни намоён эта олади.

Юқоридаги фикрларга таянган ҳолда қайд этиш лозимки, БЎСМ ўқувчи-спортчиларида миллий ғурурни шакллантириш узоқ муддатли, тизимли ва изчил ёндашувни талаб этувчи педагогик фаолият жараёнидир. Бу жараён баркамол шахс ва малакали мутахассисни тарбиялаш борасидаги ижтимоий мақсадни амалга ошириш борасидаги яхлит жараённинг муҳим таркибий қисми саналади.

Педагогик йўналишларда ташкил этиладиган тадқиқотларнинг асосида ўрганилаётган муаммонинг амалиётдаги мавжуд ҳолатини ўрганиш, қўлга киритилган далилларни таҳлил этиш, муайян хулосаларга келиш, шунингдек,

³ Фалсафа: Қомусий луғат //Қ.Назаров умум. таҳрири остида. - Т.: Шарқ нашриёт-матбаа компанияси Бош таҳририяти, 2004. - 469 б.

чиқарилган хулосалар асосида ягона муаммонинг умумий ҳолатига баҳо беришга йўналтирилган амалий фаолият алоҳида ўрин тутди.

Ўқувчи ёшларда миллий ғурурни шакллантириш соҳасида ташкил этилган амалий фаолият учун объект (тажриба майдони) сифатида Болалар-ўсмирлар спорт мактаблари танланди. Муаммонинг амалиётдаги мавжуд ҳолатини ўрганиш ва уни ташкил этишда қўлланилаётган восита, усул ва шакллари илмий асослаш мақсадида Наманган туманидаги Болалар-ўсмирлар спорт мактабининг тарбияланувчи ўқувчи-спортчилар билан 2020-2021 йил мобайнида анкета-сўрови ўтказилди.

Сўровномада 64 нафар ўқувчи-спортчилар иштирок этди.

Респондентларга таклиф қилинган анкета шартли равишда қисмларга бўлинган: респондентлар тўғрисида маълумот ва махсус саволлардан иборат мазмунли қисм.

Шахснинг миллий ғурурга эгалик даражасини аниқлаш бир қадар мураккабдир. Бинобарин, шахснинг намоён бўлувчи барча ҳаракатлари ҳам унинг бу туйғуга эгалигини ифода этавермайди.

Шу нуқтаи назардан БЎСМ ўқувчи-спортчилари билан сўрвнома орқали уларнинг миллий ғурурини ва китобхонлик маданиятини шаклланганлик даражаси ва китобга бўлган муносабитини ўрганишга ҳаракат қилдик.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Ўқувчи-спортчилар билан сўрвнома орқали уларнинг миллий ғурурини шаклланганлик даражаси ўрганилди. Тажриба бошида ўтказилган сўрвнома натижалари куйидагича бўлди:

Респондент ўқувчи-спортчиларда миллий ғурурининг шаклланганлик даражасини ўртача коэффитсиенти

Т.р	Гуруҳлар	Тажриба аввалида			Коеффитсент
		Юқори	Ўрта	Паст	
1.	Тажриба $n_1=32$	4	5	23	
2.	Назорат $n_2=32$	3	7	22	

Бу кўрсаткичлар диаграммада ифодаланганда қуйидаги кўринишда намоён бўлди:

БЎСМларда тахсил олаётган ёш спортчилар учун ўзбек миллати маданияти ва тарихида жуда юксак илм соҳиблари бўлган буюк бобокалонларимизни ҳаётини ўрганиш ҳамда уларнинг илмий, бадий, тарихий, фалсафий, тиббий, ахлоқий, ҳуқуқшуносликка оид ва бошқа бир қатор асарлари ўқиб, ўрганишга тавсия этилади.

Тадқиқотимиз давомида БЎСМларда тахсил олаётган ёш спортчилар учун ўқилиши шарт бўлган, буюк бобокалонларимиздан мерос қолган адабиёт намуналари юкламаларини тузиб чиқилди:

--	--

№	Буюк бобокалонларимиз асарлари ва уларни спортчиларга тафсия этилган вақти		
	Алломалар	Ўқиш учун ажратилган вақт	Асарлар
1.	Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий (783-850 йиллар)	Сентябр ойи	“Васиятлар китоби”, “Қисқартирилган синдихинд”
2.	Аҳмад ал-Фарғоний (797-865 йиллар)	Октябр ойи	“Фалакиётга кириш”, “Сайёралар илми” (“Самовий ҳаракатлар ва юлдузлар фанининг мажмуаси ҳақида китоб”)
3.	Имом Исмоил ал-Бухорий (810-870 йиллар)	Ноябр ойи	“Ал-жомеъ ас-саҳиҳ”- (“Ишончли тўплам”), “Ал-адаб ал-муфрад”- (“Адаб дурдоналари)

4.	Имом Исо ат-Термизий (824-892 йиллар)	Декабр ойи	“Ал-жомеъ ас-саҳиҳ” (“Ишончли тўплам”), “Аш-Шамоил ан-набавия” (“Пайғамбарнинг алоҳида фазилатлар)
5.	Абу Наср Форобий (873-950 йиллар)	Январ ойи	“Фозил одамлар шаҳри”, “Бахт-саодатга эришув тўғрисида”, “Илмларнинг келиб чиқиши”,
6.	Абу Али ибн Сино (980-1037 йиллар)	Феврал ойи	“Ал-қонун ат-тиб”, “Ишқ ҳақида рисола”
7.	Абу Райҳон Беруний (973-1048 йиллар)	Март ойи	“Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”, “Хоразмнинг машҳур кишилари “Сайдона”,
8.	Маҳмуд ибн Умар аз-Замахшарий (1075-1144 йиллар)	Апрел ойи	“Сўзга усталик асослари”, “Қофия”

9.	Бурхониддин ал-Марғиноний (1123-1197 йиллар)	Май ойи	“Ҳидоя”, “Фуқароларнинг ҳуқуқлари тўғрисидаги тасаввурлар китоби”,
10.	Амир Темур Кўрагоний (1336-1405 йиллар)	Июн ойи	“Темур тузуклари”
11.	Муҳаммад Тарағай Улуғбек (1394-1449 йиллар)	Июл ойи	“Зижи Улуғбек”, “Рисолаи Улуғбек”
12.	Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530 йиллар)	Август ойи	“Бобурнома”

Сўров натижаларини қайта ишлаш учун калит

Жавоблар	Балл кўрсаткичлари				
	№1	№2	№3	№4	№5
а	4	2	2	5	3
б	0	3	3	2	0
с	3	4	4	4	2
д	2	0	5	2	1

Миллий ғурурнинг шаклланганлиги даражасини баҳолаш кўлами

Муносабат даражаси	Балл кўрсаткичлари
Юқори	16-21
Ўрта	10-16

Паст	0-10
------	------

Тажриба сўнгида ўтказилган сўровнома натижалари қуйидагича бўлди:

Респондент ўқувчи-спортчиларда миллий ғурурнинг шаклланганлик даражасини ўртача коэффитсенти

Т.р	Гуруҳлар	Тажриба сўнгида			Коеффитсент
		Юқори	Ўрта	Паст	
1.	Тажриба $n_1=32$	15	13	4	
2.	Назорат $n_2=32$	6	8	18	

Бу кўрсаткичлар диаграммада ифодаланганда қуйидаги кўринишда намоён бўлди:

Саволлар	Тадқиқот бошида %		Тадқиқот сўнгида %	
	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб	Тўғри жавоб	Нотўғри жавоб

1-савол	5	95	80	20
2-савол	9	97	91	9
3-савол	8	92	86	24
4-савол	0	100	93	7
5-савол	30	70	83	26
6-савол	7	93	89	21

Ўқувчи-спортчилар билан сўрвнома орқали китобхонлик маданиятини шаклланганлик даражаси ва китобга бўлган муносабитлари тадқиқот бошида қуйи эди ва китобхонликни ўзида мужассам этган янги ишлаб чиқилган маънавий маърифий режа асосида ўтказилган тадбирлар ва тавсия этилган бобокалонларимиз асарлари мутолааси натижасида кўрсаткичлар кескин ошганини кўришимиз мумкин.

Юқоридаги таҳлиллар натижасида хулоса ва таклифлар қилишимиз мумкин:

1. БЎСМларда тахсил олаётган спортчиларда кўзга ташланаётган камчиликларни бартараф этиш учун машғулотлар учун шароитларни тўлик яратиш ва шу асосда машғулот сифатини кўтариш, миллий ғурурни тарғиб қилиш ҳамда уни шакллантиришда маънавий маърифий соҳада олиб борилаётган ишларни умумтаълим мактаблари билан ҳамкорликда бир-бирини изида ташкил этиш зарур.

2. БЎСМлар маънавий маърифий ишларини такомиллаштириш, унинг таркибига миллий ғурурни шакллантиришнинг ноанъанавий усулларни тадбиқ этиш.

3. Мураббийлар ва ўқувчи-спортчиларнинг миллий ғурурини шакллантириш йўлида, китоб мутолааси учун бадиий адабиётларни ёшга мос ҳолда саралаш ва шароит яратиш.

4. Ўқувчи-спортчиларни миллий ғурурини сунъий яратилган шароитларда синаб кўриш ва назоратга олиш зарур.

5. Ёш спортчиларни миллий ғурурини шакллантириш учун маънавий материаллар базаси платформасини яратиш.

Спортчилар маънавий ва жисмоний ҳаракатни узлуксиз олиб бормоғи лозим. Маънавий сифатни юксалишида эса, миллий ғурурнинг ўрни бекиёслигини юқоридаги тажрибамизда исботлаб бердик. Хулоса қилиб айтганда ўтказилган тадқиқотимиз натижаси ижобий томонга йўналди. Ёш спортчиларда миллий ғурурни ўсиши кузатилди. Тадқиқотимиз бошланиш жараёнида спортчилардаги ҳолат ўта пассиф даражада эди. Биз талқин қилган илмий изланишлар, спортчиларга тақлиф қилган адабиётларимиз спортчи маънавиятини шаклланишига алоҳида тўртки бўлди. Буни исботи юқоридаги олиб борилган сотсиоетрик текширувларда намоён бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон фармон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сон қарори.

3. Фалсафа: Қомусий луғат //Қ.Назаров умум. таҳрири остида. - Т.: Шарқ нашриёт-матбаа компанияси Бош таҳририяти, 2004. - 469 б.